

O‘ZBEK QISSALARIDA MILLIYLIK VA BOSH QAHRAMON MASALASI

*Abdupattayev G‘ulomjon G‘ofirjon o‘g‘li,
Qo‘qon universiteti Pedagogika-psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek qissachilik janriga yaratgan asarlari bilan munosib hissa qo‘shib kelayotgan Nurali Qobilning “Rohila” va “Gulzamira” asarlaridagi bosh qahramonlar (Abdulmo‘min, Zamira, Orifjon) va o‘zbek xalqiga xos qadriyatlar, udumlar, urf-odatlar tahliliy bayon qilingan. Har ikki qissada ham tasvirlangan tarixiy davr fonida o‘zbekona milliylik qahramonlar xatti-harakati, o‘zaro muloqoti, qarashlari va o‘y-fikrlarida yorqin ifodalab berilgan. Muallif fikrlarini asarlardan olingan iqtiboslar asosida isbotlab bergan.

Kalit so‘zlar: qissa, obraz, bosh qahramon, milliylik, tarixiy davr, o‘zbek adabiyoti, janr.

Абстрактный. В данной статье анализируются главные герои (Абдулмумин, Замира, Орифжон), а также ценности, обычаи и традиции узбекского народа в творчестве Нурали Кобила, который своими произведениями внес достойный вклад в жанр узбекского рассказа. В обоих рассказах на фоне изображаемого исторического периода ярко выражен узбекский национализм в поведении, общении, взглядах и мыслях персонажей. Автор обосновал свои идеи цитатами из произведений.

Ключевые слова: рассказ, образ, главный герой, национальность, исторический период, узбекская литература, жанр.

Abstract. This article analyzes the main characters (Abdulmo'min, Zamira, Orifjon) and the values, customs, and traditions of the Uzbek people in the works of Nurali Qobil, who has made a worthy contribution to the genre of Uzbek short stories with his works. Against the background of the historical period described in both stories, Uzbek nationality is vividly expressed in the behavior, communication, views, and thoughts of the characters. The author substantiates his ideas based on quotes from the works.

Keywords: story, image, main character, nationality, historical period, Uzbek literature, genre.

O‘zbek adabiyoti rivojlanishida mustaqil janr sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan qissalarda xalqning o‘tmishi, bugungi kuni, orzu-istaklari ifodalanib, bosh qahramonlar obrazida yozuvchining badiiy mahoratini ko‘rish mumkin. Shu o‘rinda birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tishni lozim deb hisobladik: “Adabiyot – so‘z san’ati azaldan xalq qalbining ifodachisi haqiqat va adolat jarchisi bo‘lib keladi. Xususan, mustaqillik yillarida yurtimizda ma’naviyatimizning

(2ND international scientific and practical conference)

g'oyat muhim va uzviy qismi bo'lgan adabiyotni rivojlantirish, shoir va yozuvchilarimizning ezgu mehnatini qadrlash va munosib rag'batlantirish.... borasida ko'plab savobli ishlar amalga oshirildi".¹

Yozuvchi qissa janrida voqealarni oddiy idrok etish va taqdim etishga intilib, qissachilik an'analarini davom ettirib asarda tasvirlanayotgan voqea-hodisalarni kichik hajmli epizodlar ko'rinishida tasvirlab beradi. O'zbek nasriy janrlarida milliylik va bosh qahramon masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Har bir ijodkor adabiyotga o'z mavzusi, qahramonlari, betakror tili bilan kirib keladi. Ushbu maqolada ana shunday iste'dodli, betakror adib Nabijon Boqiylarning "Rohila" va "Gulzamira" qissalarida bosh qahramon va milliylikning tasvirlanishini ko'rib chiqamiz.

Nabijon Boqiyning "Rohila" qissasi yahudiy millatiga mansub qiz Rohila bilan o'zbek yigiti Abdulmo'minning sof muhabbat asosidagi munosabatlariga asoslangan bo'lib, unda haqiqiy voqealar tabib sifatida Rohilalarnikiga kelgan Abdulmo'minning Rohila tomonidan yaxshi ko'rib qolinishi bilan boshlanadi. Asarning bosh qahramoni Rohila timsolida ishq yo'liga kirgan insonning iztiroblari bayon qilinsa, Abdulmo'min obrazida ilmi, diniy va dunyoviy bilimlarni o'zlashtirgan, bir tomondan, milliy urf-odatlardan tashqariga chiqolmaydigan, ikkinchi tomondan, sof sevgisini qadrlab, Rohilaning qalb iztiroblarini to'g'ri tushungan yigitni ko'ramiz.

Abdulmo'minda milliy urf-odatlar ta'sirining kuchliligi o'z muhabbati uchun choralar izlashiga imkoniyat bermaydi: – *Men musulmonman, sen yahudiy bo'lsang. Qanday qilib biz qovusha olamiz axir! – dedim. Bu – mening eng katta xatoyim bo'ldi. Uning chin muhabbatini men qadrlay olmadim, buyuk muhabbatini baholay olmadim. Ojizlik qildim.*²

Qissada Abdulmo'minning bosh qahramon sifatida o'zligini namoyon qiluvchi xarakteri voqealar rivojida shakllanib boradi. Agar qissa boshida Abdulmo'min: – *Rohila, ishq degan narsa ixtiyoriy ham emas, kutiladigan bir narsa ham emasdir. Kutilmagan joydan kutilmagan bir kishining boshiga noxos tushadi-qoladi, – deb fikr aytgan bo'lsa, qissa oxirida: Yuz yil yashasam ham, Rohilani unuta olmasligimga uzil-kesil ishondim, – deb afsus chekishi barcha kitobxonlarni hamma narsaning qadriga o'z vaqtida yetish kerakligiga undaydi.*

Nabijon Boqiyning "Gulzamira" qissasi tarixiy mavzuda yaratilgan bo'lib, unda o'zbek xalqining tarixiy ijtimoiy-ma'naviy hayoti bosh qahramon Zamira obrazida unga bog'liq voqealar asosida tasvirlab beriladi. Asar ikki qismdan iborat. Birinchisi, ya'ni qissa voqealarining asosiy qismi rivoya qilingan qismi hamda ikkinchi qismida Cho'qon biyning nabirasi, Mustafo va Gulzamiraning o'g'li Olimjon afandi XX asr oxirlarida ota-bobolari yurtiga tashrif buyurishi bilan bog'liq epilog tarzidagi bayonni

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч – Т.Маънавият. 2008. 137 бет.

² Nabiyjon Boqiy. Rohila. Qissalar. – Toshkent: Anorbooks, 2022. – 190-b. 14-bet.

tashkil etadi. Ikkinchi qismdan ma'lum bo'ladiki, asar voqealarining asosiy qismini muallif-roviiy Olimjon afandidan eshitgan.

Zamira obrazi asarda bosh qahramon sifatida quyidagicha tasvirlanadi: "Zamira boshini tizzalari ustiga qo'ydi-yu, qo'llarini qumga botirdi. So'ng boldirlaridan mahkam quchib oldi. Qop-qora sochlari movut misoli qo'l oyoqlarini yopib tushdi. Tolim-tolim sochlarining uchlari qizg'ish qumloqdan o'pich olayotganga o'xshardi".³

Tarixiy fakt sifatida Zamira yashagan jamiyat va uni o'rab turgan muhit umumiy ma'noda XX asr o'zbek jamiyatining obrazi sifatida diqqatga loyiq sanaladi. Chunki milliy o'zligini saqlashga uringan va rus-sovet bosqinidan qochib, Tojikistonga, Surxondaryoga, undan Afg'onistonga, Saudiya Arabistoni yoki Turkiyaga ketgan ko'plab o'zbek oilalarining tahlikali hayoti yangi davr nuqtai nazaridan e'tiborga olingan.

Zamira obrazida o'ziga xos xarakter ifodalangan. Uning ham o'z muhabbat qo'ygan odami borligi asar davomida sezilib turadi. Masalan, asarning boshidan oxirigacha nay chaluvi Olimjon obrazi bor, Zamiradan ozgina kichikroq, lekin butun borlig'i bilan Zamirani sevgan, uni doimo kuzatib, uning ishqida yonib yashaydigan obraz sifatida beriladi. U bir-ikki o'rinda Zamira bilan gaplashganida Zamiraning unga qattiq gapirishi, uning taklifiga rad juavob berishida Zamira obrazining qat'iyatli, shaxsiy fikriga ega shaxsga oid ba'zi sifatleri yuzaga chiqadi. Ammo otasi Cho'qon biy izmidan chiqmaydigan, besh vaqt namozni kanda qilmaydigan, doimo otasiga hurmatini saqlaydigan, o'z ixtiyori bilan otasiga ergashadigan sof o'zbek qizi ekanligi seziladi. Shuning uning xarakteri, keskin kurashi birinchi darajaga chiqmaydi. Birinchi o'ringa voqea, aynan Zamira va uning Olimjon hamda Mustafo o'rtasidagi ikkilanishi, Mustafoga turmushga chiqishi, oxirida har ikki yigitning ham vafoti haqidagi voqea asar mohiyatini belgilaydi.

Qissada yana bir muhim obraz, bu podavon (podachi) Olimjon obrazi bo'lib, u haqdagi ilk ma'lumot Zamira molini qishloq podasiga qo'shib qaytganda otasi bilan bo'lgan dialogda keltiriladi:

- Sigirni podaga qo'shib keldingmi, chirog'im?
- Bitta o'zini Baqa qurilloqqa haydab keldim. Poda boshqa tarafga ketdi. Ikkita ho'kiz yoshanzorda shoxlashib yotibdi!
- Podavonchi –chi? Kimning navbati ekan?
- E-e ordona qolsin, Olim shilqim shekilli, majnuntol ustiga chiqib olib, yana nay chalib o'tiribdi! – dedi Zamira burnini jiyirib.

Otasi kishi bilmas miyig'ida kuldi-da, kishi bilmas tarzda o'ng qo'l hovuchini qulog'i ostiga tutdi: darhaqiqat, sohil tarafdin g'amgin nay sadosi taralardi.⁴

³ Nabiyjon Boqiy. Rohila. Qissalar. – Toshkent: Anorbooks, 2022. – 190-b.

⁴ Nabiyjon Boqiy. Rohila. Qissalar. – Toshkent: Anorbooks, 2022. – 190-b.

Dialogda ota obrazi va uning xatti-harakatiga diqqat qilinsa, uning aqlli, ziyrak, kuzatuvchan ekanligi va qiziga bo‘lgan mehri zeziladi. Buning ustiga Zamiraning ham Olimjon bilan allaqanday sirli munosabatiga ishorani anglash mumkin. Har kuni sigirni podaga qo‘shadigan qiz, bugun Olimjonga yo‘liqmaslik uchun sigirni baqa qurilloqqa qo‘yib yuboradi. Ikkinchidan, ana shu harakati bilan u Mustafa ham qishloqqa kelganini ko‘radi. To‘g‘ri, hozircha uni aynan Mustafo ekanligini bilmaydi. Ammo qissadagi personajlar harakati, ayniqsa, qizning Olimjondan qochib, tasodifan tong pallasini Mustafoni ko‘rishida ham aniq maqsad bor. Otasining kimsa bildirmay quloqqa kaftini tutib, nay ovozini eshitishida ham Olimjonning nay chalishi va Zamira o‘rtasidagi bog‘liqlik borligini sezishi, qizining diliga og‘ir botmasligi uchun buni bilintirmay bajarishida o‘zbek xalqiga mos milliylikni ko‘rish mumkin. Yuqoridagi dialogda qo‘llangan podavon, ordona qolsin, baqa qurilloq, shilqim singari so‘z va iboralar ham o‘zbek xalqining boy so‘zlashuv uslubini eslatib turadi. Asarni o‘qir ekanmiz, bunday so‘z va iboralar qahramonlar nutqida talaygina qo‘llanib, qahramonlar xarakterini ochishga va milliylikni belgilashga yaqindan yordam beradi.

Xalq milliy ruhiyatini avvalo uning imon- e‘tiqodida namoyon bo‘ladi. Tilga olingan asarlarning asosiy g‘oyasini ham qayerdagi imonli, diyonatli kishilar yashar ekan, o‘sha yerda qut-baraka, fayz bo‘lishi tashkil qiladi.

Agar millat shaxsiyati zamini mustahkam bo‘lmasa, hech bir tashqi ta’sir kuchlarisiz ham xalq hayotida tanazzul yuz berishi aniq. Kechagi o‘tmishidagi xotiralar, ajdodlar merosi mavjud ekan xalq milliy ruhi o‘lmaydi. Bu qat’iy xulosaga yuqoridagi qissalarni o‘qigan har bir kitobxon qo‘shila oladi. Negaki, qissalardagi elga ta’sir ko‘rsatib o‘zgarishlarga ma’lum darajada sabab bo‘luvchi shaxslar, obrazlar, voqealar asar yakunida yana yo‘qlik tomon boradi. Voqealar yakunida o‘sha asliga, nasliga mos el kishilari o‘zligi, milliyligi zaminida qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч – Т.Маънавият. 2008. 137 бет.
2. Nabiyjon Boqiy. Rohila. Qissalar. – Toshkent: Anorbooks, 2022. – 190-b.
3. Yo‘lchiyev Q. Nurali Qobulning prozaik mahorati. Monografiya. – T.: “Ma’rifat bitiklari”, 2021. – 252 bet.